

TEMA: O'TMISH VA HOZIRDA ISLOMDA INSON HUQUQLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236406>

Qaraqalpoq Davlat universiteti, Yuridika fakulteti yurisprudenciya mutaxassisligi 3-kurs studenti **Azerbaev Ajiniyaz Bayrambay ug'li**
Ilmiy rahbar: K.Ilyasov - QDU Yuridika fakulteti assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada inson huquqlarining qadimgi davrdagi va hozirgi davrdagi islom dinidagi va inlom dinidan oldingi davrda qayday holatda bolganligi va davlatlar, xalqaro tashkilotlar tamonidan qanday ozgarishlar kiritilganligi haqqinda soz yuritiladi*

Kalit so'zlar: *Inson Huquqlari, Qadimgi Sparta, Qurani Karim, Islom dini, BMT, Erkinliklarning buyuk xartiyasi, Buyuk frantsuz inqilobi, Uyg'onish davri, Uzbekiston Respublikasi Konstituciyasi, Xalqaro tashkilotlar*

O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi, ko'p sohalarda bo'lgani kabi, O'zbekistonda yuridik ta'limning ko'plab yangi tarmoqlari vujudga kelishiga hamda ulaming rivojlanishiga ham imkoniyatlar yaratib berdi. Inson huquqlariga koplap etiborlar qaratila boshladi. shunki, sovet tuzumi inson huquqlarini alohida o'quv kursi, fan tarmog'i sifatida butunlay inkor etar edi.

Shu paytta mustaqilligimizning daslapki yillarida bolalar huquqlarini himoya qilish boyincha ishlar amalga oshrila boshlandi. Inson hayotini, uning katta kishi yoki bola ekanligidan qat'i nazar, o'z mohiyatini tashkil etgan huquq va erkinliklardan xoli tasavvur etib bo'lmaganligi sababli, bola ham, kattalardan kam bo'lmagan darajada, o'z huquq va erkinliklari e'tirof etilishiga muhtoj bo'lib kelgan. Shunga qaramay, bola huquqlari asrlar davomida bunday alohida e'tirofdan mahrum bo'lib kelgan. Qadimgi Spartada nogiron tug'ilgan bolalarni tiriklayin o'limga mahkum etilgani, shuningdek, Qur'oni Karim nozil qilinguniga qadar qiz bolalarning dunyoga kelishi fojia sanalgani tarixiy manbalardan ma'lum [4][32].

Islom dini bola tarbiyasiga katta e'tibor qaratgan. Quyidagi hadisi shariflarda ham bu narsa alohida ta'kidlangan.

1. "Ota-ona farzandiga go'zal odob va yaxshi tarbiyadan ortiq (narsa) berolmaydilar".
2. "Farzandlarigizga ikromda bo'ling (yaxshi munosabatda bo'ling), ularga go'zal odob va tarbiya bering"

Bundan ko'rishimiz mumkinki qadimdan ham islom dinida insonni izozlap alohida itibor bilan qaragan, ayollarni ham alohida huquqli qilib, farzanlarni ham hurmat qilishi uning huquqlarini ham himoya qilishga shaqirgan (oz pikir)

Inson huquqlari deganda, davlat yoki mansabdor shaxslar tomonidan muayyan shaxsning yoki shaxslarning qonuniy huquq va erkinliklariga rioya etilishi va buni ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan davlat va individ o'rtasidagi o'zaro huquqiy munosabatlar tushuniladi[3][10bet].

«Inson huquqlari» atamasi xalqaro siyosiy tilda Erkinliklarning buyuk xartiyasi va Buyuk frantsuz inqilobidan so'ng paydo bo'lgan. Usha paytlarda tegishli davlatning ichki hujjatlarida inson va fuqarolik huquqlari to'g'risida so'z borgan. BMT Ustavida fuqarolik huquqlari to'g'risida so'z yuritilmaydi. Zotan, ayrim inson huquqlari, masalan, davlatni boshqarishda ishtirok etish huquqi insonning fuqaroligi bilan bog'liqdir [6] [149].

Payg'ambarimiz s.a.v Muhammad ibn Abdulloh islom dinning ilohiy qonun va tartiblarini amalga ochiruvchidir. U muqaddas kitob quroni Karomning hukumlariga binoan Yaratuvchi oldida barcha insonlar tengligi va vijdon erkinligini elon qilib butun musulomon jamotchiligini Ummat dep elon qildi.

Qur'onda insonlarga berilgan huquqlarga yashash va tinch yashash huquqi, shuningdek egalik qilish, himoya qilish va mol-mulk bilan himoyalaniish huquqi kiradi. Qur'on shuningdek, ozchilik guruhlari va ayollar uchun huquqlarni, shuningdek, harbiy asirlarga qanday munosabatda bo'lish kerakligini belgilaydigan darajada bir-birining o'zaro munosabatlarining qoidalarini o'z ichiga oladi[7]. Qur'onda hamma odamlar bir kishining avlodlari ekanligi aytilgan va shuning uchun bir-birlariga birodarlar dep korsatildi[8].

Konstituciyamizda ham bu jummlalar yashash huquqi shaxsiy huquqlari ekanligi Yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqidir. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir dep ko'satilgan.[1]

Inson huquqlari bo'yicha dastlabki normativ hujjatlar to'g'risida fikr yuritilganda, odatda Angliyadagi 1215-yilda qabul qilingan "Erkinliklarning buyuk xartiyasi" bilan boshlangan Uyg'onish davri ko'rsatiladi. Inson tafakkuri tarixida ilk marotaba inson huquq va erkinliklarining kelib chiqish tabiati haqidagi masala o'rin oldi. Ushbu ilmiy yo'nalish vakillari masalani hal etishga uning tabiiy, ya'ni tashqaridan hech bir aralashuvsiz vujudga kelishi nuqtai nazaridan yondashadilar. Mazkur yondashuvga ko'ra inson tug'ma huquqlarga davlat jamiyati tashkil topishidan ancha avval ega bo'lgan. Faqatgina jamiyatga birlashish natijasida insonlar o'z huquq va

hayotiy manfaatlarini himoya vositasi sifatida davlatni tuzadilar. Ushbu nazariyaning mohiyati shundaki, u bir tomondan inson huquq va erkinliklarining tabiiy vujudga kelishi g'oyasini asoslab berdi[4][45].

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, unda insonning asosiy huquqlari va erkinliklari o'z ifodasini topgan. Mazkur hujjat universal qadriyat - "Barcha odamlar erkin, qadraqimmat va huquqlarda teng bo'lib tug'iladi" tamoyilini tatbiq etadi[6].

Qur'onda insoniyatning etnik bo'linishi, ijtimoiy tabaqalanishi, ayirmachilik, millatchilik inkor etiladi. Alloh nazdida barcha tengdir. Insonlar Alloh tomonidan millati, nasabi, boyligi, imtiyozi va h.k.ga qarab emas, balki ularning qalbi va qilgan yaxshi yoki yomon amallariga qarab hukm qilinadilar.[9]

Bu Uzbekiston Respublikasi konstitusiyasida 18-modda. O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar. Imtiyozlar faqat qonun bilan belgilanib qo'yiladi hamda ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo'lishi shart.[1]

Diniy e'tiqodda mustahkam turish, yaxshilik, ezgulik, savob ishlar, mehr-shafqat, miskin va muhtojlarga yordam berish, insonparvarlikni ulug'lash barcha ilohiy kitoblar kabi Qur'onning mazmuni-mohiyatini belgilaydi. Unda tekinxo'rlik, birovlar haqini yeyish, boshqalar hisobiga yashash, poraxo'rlik, ishyoqmaslik, jabr-zulm, o'g'rilik, qotillik, dilozorlik, fitnachilik, kibru havo qoralanadi.[9]

Quronda qoralanip kelgan bu o'g'irlik qotillik og'ir jinoyatlardan sanaladi. Ayniqsa poraxo'rlik jinoyati en oqir jinoyatlardan bolip unga bu shaxsga nisbatan yengillashiwshi va avf etish turidagi jengilliklar qullanilmaganligi biz quron amallariga tug'ri amal qiloyapkanligimizni ko'rishimiz mumkin. [Oz pikir]

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi xalqaro munosabatlar tarixida ilk bor fuqaroviy, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlarni hamda inson erkinligining asosiy doirasini e'lon qildi. Deklaratsiyada qayd etilgan barcha huquqlar asosida 1-moddada belgilab qo'yilgan teng huquqiylik tamoyili yotadi [5][242].

Bu Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining qoidalari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida insonning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquq va erkinliklarining ishonchli himoya qilinishini ta'minlaydigan milliy qonunchilik me'yorlarida o'z ifodasini topgan

24-moddasida esa Har bir inson dam olish va bo'sh vaqt huquqiga, jumladan ish vaqtini oqilona qisqartirish hamda haq to'landigan davriy ta'til olish huquqiga egadir [2]. Bu Uzbekiston Respublikasi Konstituciyasi 38-moddasida ham o'z namoyondasin topgan, "Yollanib ishlayotgan barcha fuqarolar dam olish huquqiga egadirlar. Ish vaqti va haq to'lanadigan mehnat ta'tilining muddati qonun bilan belgilanadi" dep korsatilgan [1].

Bundan Uzbekiston Respublikasi shuni ko'rish mumkinki davlatimiz ham inson huquqlarini tamlashda xalqaro huquq normalariga, dinimizda esa Quroni Karimga amal qiladiganin ko'rishimiz mumkin (oz pikir) .

Uzoq vaqt davomida muayyan shaxs huquqining buzilishi (yakka holat)da odatda davlatning ichki vakolatiga taalluqli va shu bois, BMTda yoki boshqa xalqaro tashkilotlarda ko'rilmaydi, deb hisoblangan. Davlat o'z aholisi bilan o'zaro munosabatlarini mustaqil yuridik tartibga solishi holati uning o'zboshimchalik qilishga «huquqi» borligini anglatmaydi. Bunday tartibga solish jarayonida xalqaro majburiyatlar, avvalo, inson huquqlarini hurmat qilish tamoyillari hisobga olinishi lozim [5][156].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki inson huquqlari masala qadimgi davirdan boshlab eng dolzarv masalalardan biri sifatida ko'rilib kelgan. Qadimgi davrda yosh bolalarga qilingan qonunsiz ish harakatlar zamonlar o'tishi bilan ularning huquqlari himoya qilina boshlangan. Bugini kunda inson huquqlari boyisha O'zbekistonda milliy markaz va diniy markazlar ish olib borayadgan bolsa ayiniqsa yosh bolalar huquqlarini himoya qilish boyinsha Xalqaro tashkilotlar samarali ish olib bormoqda.

PAYDALANILG'AN ADEBIYATLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston. 2014.
2. INSON HUQUQLARI UMUMJAHON DEKLARATCIYASI
1948 yil, 10 dekabrda
Birlashgan Millatlar Tashkiloti
Bosh Assambleyasining 217 á(Sh) ko'rsatmasi orqali qabul qilingan va e'lon qilingan.
3. Mo'minov, Abdulhay Rashidovich; Tillabayev, Mirzatillo Alisherovich. Inson huquqlari: darslik T.: Adolat, 2013.
4. Muminov A.R., Tillabayev M.A. Bola huquqlari: Darslik / Mas'ul muharrir A.X.Saidov. – T.: "Adolat" nashriyoti, 2014. – ** bet.
5. Xalqaro huquq. Darslik. Mas'ul muharrir y.f.n., prof. G.Yuldasheva // Mualliflar jamoasi. –T.: TDYU nashriyoti, 2017. – 443 bet.
6. Xalqaro huquq oquv qollanma, 2020

7. Djoel Xeyvard "Qur'on urush axloqining kontseptsiyasi: islomiy tajovuzkorlik da'volariga qarshi kurash" (Kordoba fondi, London, Buyuk Britaniya Al-Davudi Ahmad "Islomiy urush qonuni: asoslari va qoidalari" (Palgrave Macmillan, 2011 yil 1 mart) 56-63 bet.

8. Shakir M.H "Qur'on: (Qur'on, Qur'on, Qur'on)" (MobileReference.com, 1-yanvar, 2010 yil) Ch 049.013 ^ Shakir M.H "Qur'on: (Qur'on, Qur'on, Qur'on)" (MobileReference.com, 1-yanvar, 2010 yil) Ch 005.002

9. Boboxonov Shamsuddin, Qur'oni karim (30-pora), T., 1991; Usmonov M., Qur'oni karim va janobi Rasulullohning amallari, T., 1992;